

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Касимов Ш.А.Ташкентский государственный транспортный университет,
кандидат физико-математических наук**Халхаджаев Б.Б.**

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте, старший преподаватель

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ
КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466180>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрено математическое моделирование эффективного способа очистки поверхностей нагрева энергетических и утилизационных котлов, представлены характеристики шлако-золовых и пылевых уносов в дымовых газах, механизм образования и свойства отложений, описание схемы и физического процесса импульсной очистки загрязненных поверхностей. Приведены результаты аналитических исследований параметров, характеризующие работу системы импульсной очистки и применение их в действующем котле-утилизаторе металлургического комплекса.

Ключевые слова: энергетические и утилизационные котлы, поверхности нагрева, золошлаковые и пылевые отложения, газоимпульсная очистка, математическое моделирование, сила ударной волны, разрывная и сдвиговая прочность, скорость раздува.

Kasimov Sh.A.Tashkent State Transport University,
candidate of Physical and Mathematical Sciences**Khalkhadzhaev B.B.**Branch of Russian state university of oil and gas
(NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent, senior lecturer**MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF
THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER
INDUSTRY****ABSTRACT**

The article considers mathematical modeling of an effective method for cleaning heating surfaces of power and waste boilers, presents the characteristics of slag-ash and dust entrainments in flue gases, the mechanism of formation and properties of deposits, a description of the scheme and physical process of pulsed cleaning of contaminated surfaces. The results of analytical studies

of parameters characterizing the operation of the pulse cleaning system and their application in the operating waste heat boiler of the metallurgical complex are presented.

Key words: power and utilization boilers, heating surfaces, ash and slag and dust deposits, gas-pulse cleaning, mathematical modeling, shock wave force, tensile and shear strength, inflation rate.

Qosimov Sh.A.

Toshkent davlat transport universiteti,
fizika-matematika fanlari nomzodi

Xalxadjayev B.B.

I.M. Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

ИССИКЛИК ЭНЕРГЕТИКАСИ СANOATIDAGI ЭНЕРГЕТИК ВА UTILIZASİYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

ANNOTASIYA

Maqolada elektr va chiqindi qozonlarning isitish sirtlarini tozalashning samarali usulini matematik modellashtirish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, chiqindi gazlardagi shlak-kul va chang yutilish xususiyatlari, cho'kindilarning hosil bo'lish mexanizmi va xossalari, ifloslangan yuzalarni impulsli tozalash fizik jarayonining tavsifi keltirilgan. Impulsli tozalash tizimining ishlashini belgilovchi parametrlarning tahliliy tadqiqotlar natijalari va ulardan metallurgiya majmuasining chiqindilarni qayta ishlash issiqlik qozonida foydalanish istiqbollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: energetik va utilizatsiya qozonlari, isitish sirtlari, kul va shlak va chang to'planmalari, gaz impulsli tozalash, matematik modellashtirish, zarba to'liqini kuchi, uzilish va siljish mustahkamligi, puflash tezligi.

Введение. Энергетические котлы электрических станций, работающие на твердом топливе, а также котлы-утилизаторы, утилизирующие теплоту технологических газов, отходящих с металлургических печей, характеризуются содержанием в дымовых газах полидисперсных уносов в твердом, жидком, а при высоких температурах частично и в парообразном состоянии. Золо-шлаковые и технологические пыли в дымовых газах по количеству меняется в широких пределах, от 10 до 200 г/м³ и более и зависят от многих факторов [0, 2, 3]. Взаимодействие этих разнообразных по составу и свойствам пылей с поверхностями нагрева котла приводят к загрязнению последнего, что вызывает сильное ухудшение условий эксплуатации теплоиспользующих установок и значительное снижение их экономичности и производительности.

Механизм образования отложений на поверхностях нагрева

Отложения принято делить на две группы – сыпучие и связанные. Если в отложениях между пылевыми частицами действуют только силы притяжения, то их относят к сыпучим. Такие силы в этих отложениях в основном имеют молекулярную и электростатическую природу. Если процесс формирования отложений сопровождается в основном химическими реакциями активных компонентов, легкоплавких составляющих в потоке пыли, то их относят к связанным. Принято, что скорость шлакования пропорциональна вероятности слипания частицы к экрану, которая рассчитывается по модели захвата Уолша:

$$P_{\text{прилипания}} = \frac{m_{\text{отлож}}}{m_{\text{общ}}} = \min \left[\frac{\mu_{\text{крит}}}{\mu}, 1 \right] \quad (1)$$

где $\frac{m_{отлож}}{m_{общ}}$ – отношение массы слипавших частиц к общей массе; μ – эффективная

вязкость частицы; $\mu_{крит}$ – вязкость в критической точке, при которой частица считается слипающимся.

Значение вязкости частицы вычисляется из уравнения Браунинга:

$$\log\left(\frac{\mu}{T - T_s}\right) = \frac{14788}{T - T_s} - 10,931 \quad (2)$$

где T – температура частицы, T_s – температурный сдвиг

При этом предполагается, что вязкость зависит только от температуры и состава пылевого уноса, а температурный сдвиг зависит от минерального состава пылевого уноса [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:

$$T_s = 306,63 \cdot A - 574,31 \quad (3)$$

$$A = \frac{3,19Si + 0,855Al + 1,6K}{0,93Ca + 1,5Fe + 1,21Mg + 0,69Na + 1,35Mn + 1,47Ti + 1,91S} \quad (4)$$

Значение температуры наружного слоя загрязнений может быть определено из выражения:

$$T_3 = \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{Kh}{\lambda_3} \left(T_2 - \frac{T_1 + T_2}{2} \right) \quad (5)$$

где T_1, T_2 – температура воды до и после поверхности нагрева, °C; K – действительный коэффициент теплопередачи, Вт/(м² · К); T_r – температура газов в месте установки пробоотборника, °C.

Формула определения рабочих параметров устройства ГИО

Математическое описание процесса горения газозвоздушной смеси в импульсной камере основывается на уравнении неразрывности и сохранения импульса в интегральной форме в безразмерных параметрах и имеют вид:

$$\frac{y_1}{r} - v_1 = \int_0^1 \frac{\rho}{\rho_1} d\eta - 2 \int_0^1 \frac{\rho}{\rho_1} f(\eta) d\eta + \int_0^1 \frac{\rho}{\rho_1} f^2(\eta) d\eta \quad (6)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} \bar{v}_1 = \int_0^1 \frac{\rho}{\rho_1} f^2(\eta) d\eta - \int_0^1 \frac{\rho}{\rho_1} f(\eta) d\eta \quad (7)$$

Где $\frac{y_1 - y_2}{r} = \eta$ – безразмерная координата, используемая для описания профиля

скоростей на начальном участке струи; v_1, v_2 – поперечные составляющие скорости на внутренней и внешней границах струи; r – ширина зоны смешения; ρ – плотность.

Для отыскания значения скорости на оси основного участка струи используем уравнение сохранения импульса

$$A \bar{v}_m^2 = F_0 / F \quad (8)$$

где

$$A = \int_0^1 \frac{2(1 - b\lambda^2) - \bar{v}^2 d\eta}{(1 - b\lambda^2)(\bar{v}_m \cdot \bar{v})^2} \quad (9)$$

$$\bar{v}_m = v_m / v_0 \quad (10)$$

т.е. представляет собой отношение скорости на оси струи к начальной скорости истечения (скорость на срезе камеры); F_0, F – сечение импульсной камеры и струи.

В сферической ударной волне зависимость перепада давления от времени хорошо описывается формулой

$$\Delta(p)t = \Delta p (1 - e^{t/t'}) \quad (11)$$

где Δp – максимальное давление в волне; e – основание натурального логарифма.

Для промышленных импульсных камер длиной 5-20 м зависимость перепада давления от расстояния до среза камеры имеет следующий вид:

$$\Delta p = 0,4 \left(\frac{u}{D_d} \right)^2 E^{2/3} \frac{1}{x^{1,25}} 10^5 \quad (12)$$

где Δp – пик давления в ударной волне, Н/м²; u – скорость пламени на выходе из камеры, м/с; $\left(\frac{u}{D_d} \right)^2 E$ – приведенная энергия заряда, кДж; D_d – скорость детонации для данной горючей смеси, м/с.

При воздействии потока газов на частицы пыли в слое отложений действуют силы аутогезии $F_{аут}$, вес частицы P , сила аэродинамического воздействия $F_{в.н.}$ и подъемная сила $F_{под}$. Условия отрыва частиц можно выразить неравенством:

$$F_{в.н.} \geq \mu (F_{аут} + P + F_{под}) \quad (13)$$

где μ – коэффициент трения.

Силу аэродинамического воздействия потока выразим формулой:

$$F_{в.н.} = C_x \rho S \frac{v^2}{2} \quad (14)$$

где C_x – коэффициент сопротивления частиц; ρ – плотность потока, кг/м³; S – сечение препятствия (трубы поверхности нагрева), м²; v – скорость потока продуктов сгорания, м/с [0].

Согласно вышеизложенной методике рассчитаны скорости распространения ударной волны V (м/с) на определенных расстояниях от среза ИК X (м).

В таблице приведены уравнения корреляционных зависимостей переменных $V - X$ при различных концентрациях O_2 в окислителе. Во всех случаях величина достоверности аппроксимации выше 0,9.

Таблица.

Уравнения корреляционных зависимостей переменных $V - X$

Концентрация O ₂ в окислителе	Уравнения зависимостей $V - X$		
	ИК-4500-200	ИК-4500-143	ИК-4500-120
33%	$V = 1993,7x^{-1,079}$	$V = 1649,9x^{-1,079}$	$V = 2617,2x^{-1,079}$
30%	$V = 1772,6x^{-1,072}$	$V = 1468,8x^{-1,072}$	$V = 2322,7x^{-1,072}$
24%	$V = 415,15x^{-0,871}$	$V = 356,36x^{-0,871}$	$V = 517,07x^{-0,871}$
21%	$V = 113,96x^{-0,861}$	$V = 97,996x^{-0,861}$	$V = 141,58x^{-0,861}$

На основе полученных уравнений зависимостей определены скорости ударной волны на расстоянии 10 м от среза ИК для всех рассматриваемых типоразмеров ИК. При концентрации O_2 в окислителе 21% и 24% скорость ударной волны оказалась на много ниже критической скорости раздува отложений.

На основе анализа полученных результатов по рабочим характеристикам импульсных камер предложены некоторые конструктивные и технологические решения по улучшению работы системы ГИО поверхностей нагрева вновь задействованного котла-утилизатора (КУ) на одном из медеплавильных заводов Центральной Азии [5]. После внедрения соответствующих решений, проведен анализ работы системы ГИО. Оценка эффективности принятых решений осуществлялась величиной перепада температуры технологических газов на выходе из КУ до и после включения системы ГИО. Длительное наблюдение за технологическими параметрами работы КУ показали на значительный перепад температуры газов на выходе из КУ после ГИО, который менялся от 30 до 70 °С, что обеспечивал нормативный режим эксплуатации КУ.

Выводы и заключения

На основе анализа литературных источников по загрязнению поверхностей энергетических котлов на твердом топливе и котлов-утилизаторов за металлургическими печами, изучены механизмы образования пылевых отложений на поверхностях котлов и критерии, определяющие аутогезионные характеристики пылевых отложений. Составлен алгоритм расчета рабочих параметров системы ГИО, как наиболее эффективный способ очистки поверхностей нагрева. Выявлены критические скорости раздува пылевых отложений, свойственных энергетическим и утилизационным котлам. Определены основные волновые характеристики импульсного сжигания. Выполнена оценка статистической значимости корреляционных зависимостей между волновыми характеристиками и эффектом удаления отложений. Выполнена оптимизация конструкций импульсной камеры и расхода топливоздушную смеси для обеспечения необходимых волновых характеристик и эффектов очистки на примере действующей промышленной установки.

Список использованной литературы:

1. Щолоков Я.М., Авакумов А.М., Сазыкин Ю.К. Очистка поверхностей нагрева котлов-утилизаторов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 160 с.;
2. Воинов А.П., Куперман Л.И., Сушон С.П. Паровые котлы на отходящих газах. – Киев: Вища школа, 1983. – 176 с.
3. Ташбаев Н.Т., Тохтахунов К.А., Садиев А.А. Утилизация вторичных энергетических ресурсов металлургического производства на основе принципов энерготехнологического комбинирования // Проблемы энерго- и ресурсосбережения, №3-4, 2019. С. 291-295;
4. Фомичев А.С., Корецкий Д.А., Заворин А.С. Прогнозирование отложений угольной золы в топках энергетических котлов на основе численного моделирования // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 4. С. 35-38.
5. Shukhrat Kasimov, Yanvarjon Khodjayev, Husniddin Kuchinov, Bakhtiyor Khalkhadjayev. TESTING OF GAS PULSE GAS CLEANING SYSTEM OPERATING PARAMETERS OF SURFACES OF POWER AND EXHAUST BOILERS. Journal Solid State Technology. Vol. 63 No. 6 (2020), pp.370-378. | Scopus Journal.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000